

ЗНАЧЕНИЕ ПЕЙЗАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ВЫЯВЛЕНИИ ДУХОВНОГО ОБЛИКА И МОРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЕРСОНАЖЕЙ В ПОВЕСТИ А.И. КУПРИНА «ОЛЕСЯ».

Жабборова Дилбар Дармоновна,

Гулистанский государственный педагогический институт, доктор философии по педагогическим наукам (PhD), доцент

Аннотация: данная статья посвящена описанию нравственных отношений, раскрывающиеся в творческом таланте А. И. Куприна.

Ключевые слова: благородная простота, чувство меры, просторечие, гибкость и удивительная точность, долг, ответственность, любовь, гуманизм, совесть.

Повесть «Олеся» (1898) принадлежит к числу произведений, где особенно ярко проявились сильнейшие стороны художественного дарования А.И. Куприна: виртуозное создание характеров, проникновенная лиричность, выразительные пейзажные зарисовки, органично вплетённые в ткань повествования и тесно сопряжённые с внутренним миром персонажей, их чувствами и душевными переживаниями.

Замысел произведения сложился под впечатлением писателя от своеобразной, почти сказочной природы Полесья; именно в глухих уголках этого края разворачиваются основные события. По глубине идейного содержания, психологической разработанности образов и поэтической тональности повесть выходит за пределы обычных очерков о живописных местах России, поднимаясь на более высокий художественный уровень.

Автор создаёт возвышенный образ «дочери природы» — цельной, искренней, нравственно чистой и внутренне мудрой девушки. Лирика её чувства становится выражением эстетического мироощущения писателя: истинная красота и духовная гармония возможны лишь вне среды, где господствуют корысть, расчет и притворство.

Образ Олеси занимает одно из наиболее значительных и притягательных мест среди женских характеров, созданных Куприным.

Особого внимания заслуживает художественный приём, с помощью которого автор вводит в повествование романтическую фигуру героини на фоне обыденной среды. Наряду с привычным, несколько заурядным Иваном Тимофеевичем и второстепенными персонажами, выписанными в традициях бытового жанра (такими как лесничий Ярмола, урядник или конторщик Никита Назарович), образ Олеси выделяется своей поэтической приподнятостью и внутренней цельностью.

Писатель тщательно прорисовывает портрет героини, однако намеренно избегает чрезмерной детализации её внешности, подчёркивая тем самым не столько физические черты, сколько её духовную красоту и естественность *«оригинальную красоту ее лица, раз его увидев, нельзя было позабыть, но трудно было, даже привыкнув к нему, его описать».*

*«Прелесть его заключалась в этих больших, блестящих, темных глазах, которым тонкие, надломленные посредине брови придавали неуловимый оттенок» лукавства, властности и наивности; в смугло-розовом тоне кожи, в своевольном изгибе губ, из которых нижняя, более полная, выдавалась вперед с решительным и капризным видом».*¹¹

¹¹ Куприн, А.И. Повести о любви / А.И.Куприн. – Тула: Приокское книжное издательство, 1992. – С.21.

В данном эпизоде художественная деталь приобретает значение средства авторской оценки. Через тщательно отобранные штрихи портретной характеристики раскрывается отношение писателя к образу персонажа.

Именно этим и ограничивается внешняя обрисовка героини: автор сознательно не перегружает описание подробностями. На первый взгляд может показаться, что её облик намечен лишь поверхностно, лёгкими, почти незаметными мазками. Однако эти немногочисленные портретные элементы обладают значительной художественной выразительностью, поскольку сопровождают развитие сюжета на всём его протяжении, отражая тончайшие изменения в чувствах и мыслях Олеси.

Такова, например, сцена её любовной встречи с Иваном Тимофеевичем.

*«Я помню, очень ясно помню только то, что ко мне быстро обернулось бледное лицо Олеси и что она на этом прелестном, новом для меня лице в одно мгновение отразились, меняя друг друга, недоумение, испуг, тревога, и нежная улыбка... И как много я читал в больших темных глазах Олеси: и волнение встречи, и упрек за мое долгое отсутствие, и горячее признание в любви».*¹²

Обратимся к финальным страницам произведения, где героиня предстаёт после жестокой расправы, учинённой над ней темными и суеверными крестьянками. *«Лицо Олеси пылало лихорадочным румянцем, темные глаза блестели неестественно ярко, сухие губы нервно вздрагивали».*¹³

Итак, один и тот же портретный штрих позволяет автору передать внутреннее состояние героини как в светлые, исполненные счастья минуты, так и в драматические периоды её судьбы.

А.И. Куприн с особой тщательностью выстраивал речевую характеристику Олеси. Перед ним стояла непростая задача: какими словами наделить девушку, выросшую вдали от цивилизации, не знавшую систематического обучения? Каким образом она должна излагать свои переживания и размышления, чтобы сохранить цельность и художественную гармонию созданного образа?

В решении этой задачи проявились характерные для писателя черты — стремление к естественной простоте, неприятие вычурности и внешней эффектности, тонкое чувство художественной соразмерности. В речи героини ощущаются отдельные элементы народного разговорного языка, однако в ней отсутствуют грубые или труднопонимаемые диалектизмы, которые в целом почти не используются в повести. Словарный строй Олеси отличается богатством, гибкостью и поразительной точностью выражения.

*«Ну хорошо, я, пожалуй, скажу - согласилась наконец Олеся. - Только смотрите, уговор лучше денег: не сердиться, если вам что не понравится. Вышло вам вот что: человек вы хотя и добрый, но только слабый... Доброта ваша не хорошая, не сердечная. Слову вы своему не господин. Над людьми любите верх брать, а сами им хотя и не хотите, но подчиняетесь. Вино любите, а также... Ну, да все равно, говорить, так уж все по порядку... До нашей сестры больно охочи, и через это вам много в жизни будет зла... Деньгами вы не дорожите и копить их не умеете — богатым никогда не будете...»*¹⁴

¹² Куприн, А.И. Повести о любви / А.И.Куприн. – Тула: Приокское книжное издательство, 1992. – С.49.

¹³ Куприн, А.И. Повести о любви / А.И.Куприн. – Тула: Приокское книжное издательство, 1992. – С.68.

¹⁴ Куприн, А.И. Повести о любви / А.И.Куприн. – Тула: Приокское книжное издательство, 1992. – С.68.

При помощи речевых штрихов автор сохраняет отдельные особенности интонации и стиля, характерные для традиционной манеры гадалок. Однако Олеся не прибегает к застывшим, шаблонным формулам наподобие: «Тебя ждёт дальняя дорога с выгодой» или «Выпадут тебе заботы да хлопоты». Подобные пророчества представляют собой лишь механическое сочетание избитых выражений, слегка видоизменяемых, но лишённых подлинного смысла. Совершенно иначе построено «предсказание» Олеси: в его основе лежит тонкое психологическое проникновение. Героиня раскрывает внутренний облик человека, выявляет его уязвимые стороны, того самого, к кому начинает испытывать чувство. Нравственная чистота и возвышенность её внутреннего мира исключают даже малейшее предположение о сознательном обмане.

Таким образом, речевые детали здесь выполняют не только функцию раскрытия характера, но и служат средством социального обозначения образа.

В этой связи уместно вспомнить мысль Г.О. Винокура о том, что индивидуализация персонажа посредством языка выражается не просто в наличии у него особой, постоянной манеры говорить, а в соответствии речи его характеру и положению в развитии действия.

В рассматриваемом произведении особое значение приобретает и образ природы. Уже в третьей главе, посвящённой сцене охоты, писатель создаёт картину зимнего леса. Этот пейзаж становится фоном, формирующим новое душевное состояние героя и предвосхищающим зарождение глубокого чувства, которое ему предстоит пережить.

«Было так тихо, как только бывает в лесу зимой в безветренный день. Нависшие на ветвях пышные комья снега давили их книзу, придавая им чудесный, праздничный и холодный вид». По временам срывалась с вершины тоненькая веточка, и чрезвычайно ясно слышалось, как она, падая, с легким треском задевала за другие ветви. Снег розовел на солнце и синел в тени. Мной овладело тихое очарование этого торжественного, холодного безмолвия, и мне казалось, что я чувствую, как время медленно и бесшумно проходит мимо меня...»¹⁵

Пейзаж у Куприна отличается не только исключительной выразительностью, точностью и богатством красок, но и особой внутренней подвижностью. Автор находит такую деталь, которая позволяет ощутимо передать специфику мгновения — в данном случае безмолвие зимнего рассвета. Там, где иной художник подчеркнул бы статичность и неподвижность заснеженного леса, Куприн улавливает скрытое движение, благодаря которому тишина ощущается ещё глубже и напряжённее.

Подобным образом, создавая весеннюю картину, писатель не ограничивается изображением стремительных потоков талой воды, а замечает, как в широких разливах луж отражается лазурное небо с плывущими по нему крупными, словно вращающимися, белыми облаками.

Природа — с её притягательной красотой, чарующей силой и мощным влиянием на человеческие чувства — занимает в повести особое, определяющее место, формируя её художественную атмосферу и эмоциональный строй.

Первая встреча Олеси с героем происходит в зимнюю пору, тогда как дальнейшие свидания приходится на весну. В период разлуки чувства, возникшие при первой встрече, успевают окрепнуть в душах обоих. С наступлением весеннего обновления, когда лес

¹⁵ Куприн, А.И. Повести о любви / А.И.Куприн. – Тула: Приокское книжное издательство, 1992. – С.15.

наполняется живой, тревожно-радостной суетой, в сердце героя рождаются неясные предчувствия и томительное ожидание.

Неудержимый порыв весны захватывает его с такой силой потому, что образ девушки, постоянно встающий перед его мысленным взором, слит с природным миром и неотделим от него.

«Мне нравилось, оставшись одному, лечь, зажмурить глаза, чтобы лучше сосредоточиться, и беспрестанно вызывать в своем воображении ее то суровое, то лукавое, то сияющее нежной улыбкой лицо, ее молодое тело, выросшее в приволье старого бора так же стройно и также могуче, как растут молодые елочки, ее свежий голос, с неожиданными низкими бархатными нотками...»¹⁶

Оказавшись вне буржуазного круга с его условными нормами, мелкой суетностью, холодным расчетом и притворством, герой повести полностью погружается в благодатное и обновляющее душу единение с природным миром.

Его внутренние переживания во многом передают размышления и настроения самого молодого автора. Уже в начале своего творческого пути А.И. Куприн неоднократно задумывался о том, почему люди его времени утратили живую связь с природой, разучились чувствовать её гармонию и ценить её щедрость. При этом писатель не выступал противником городской цивилизации как таковой: жизнь крупного города притягивала его своей энергией и многообразием. Однако вместе с тем город виделся ему своеобразной силой, способной духовно искалечить и обезличить человека.

Именно поэтому в повести с такой искренней вдохновенностью звучит мотив очищающей и возрождающей мощи природы, её созидательной энергии, силы земли, словно ожидающей человека, готового честным трудом вступить с ней в союз.

«Снег сошел, оставшись кое-где грязными рыхлыми клочками в лощинах и тенистых перелесках. Из-под него выглянула обнаженная, мокрая, теплая земля, отдохнувшая за зиму и теперь полная свежих соков, полная жажды материнства. Над черными нивами вился легкий парок, наполнявший воздух запахом оттаявшей земли, — тем свежим, вкрадчивым и могучим пьяным запахом весны, который даже и в городе узнаешь среди сотен других запахов».¹⁷

А.И. Куприн вводит образ леса не только ради создания лирически насыщенной атмосферы, но и стремясь найти содержательный, отчасти символический фон, способный раскрыть внутреннее состояние героя и наделить его переживания ощущением естественности и изначальной чистоты. *«Мы в это время находились как раз на середине длинной, узкой и прямой, как стрела, лесной просеки. Высокие, стройные сосны обступали нас с обеих сторон, образуя гигантский, уходящий вдаль коридор со сводом из душистых сплетившихся ветвей. Голые, облупившиеся стволы были окрашены багровым отблеском догорающей зари ...»¹⁸*

В этот миг влюблённым кажется, будто весь мир исчез, и кроме них никого не существует. Перед ними словно распаивается жизненный путь, по которому им так хочется идти вместе. Однако багровое свечение угасающей зари придаёт этому воображаемому пути оттенок тревожной, печальной загадочности.

¹⁶ Куприн, А.И. Повести о любви / А.И.Куприн. – Тула: Приокское книжное издательство, 1992. – С.24.

¹⁷ Куприн, А.И. Повести о любви / А.И.Куприн. – Тула: Приокское книжное издательство, 1992. – С.23.

¹⁸ Куприн, А.И. Повести о любви / А.И.Куприн. – Тула: Приокское книжное издательство, 1992. – С.27.

Сцена признания кратка по объёму, но предельно насыщена по смыслу: каждое слово звучит искренне и проникновенно, наполнено горячим волнением. Автор сумел вложить в этот эпизод ощущение духовной чистоты и силы, и в нём отчётливо слышится мощный, естественный призыв природы.

В лесу, укравшем Олесю и её возлюбленного в первую ночь их близости, всё проникнуто чарующей таинственностью. Лунный свет, пробиваясь сквозь листву, вычерчивает причудливые тени на древесных стволах. Художник слова стремится передать богатство красок, неисчерпаемое многообразие и скрытую, напряжённую жизнь ночного леса. Сияние луны он уподобляет «серебристым», «прозрачным», «невесомым» покровам, а светлую полосу среди деревьев называет «ясной», «праздничной», «очаровательной» аллеей. Как это часто бывает у Куприна, он прибегает к сочетанию нескольких прилагательных с существительным, что усиливает звуковую гармонию фразы и создаёт ощущение ритмической завершенности.

В повести «Олеся» пейзажные картины неотделимы от развития действия. Неподвижная зимняя природа соответствует одиночеству героя; стремительное весеннее обновление совпадает с пробуждением его чувства; волшебная летняя ночь сопровождает минуты счастья; наконец, суровая буря с градом переключается с трагическим исходом. Так проявляется мастерство писателя в использовании «действенного» пейзажа.

Куприн уделяет особое внимание благозвучию речи. Он редко прибегает к кратким формам прилагательных, которые звучат более резко и отрывисто, предпочитая полные формы. Часто встречаются и наречия, образованные от качественных прилагательных: обладая определённой выразительностью, они вместе с тем звучат мягче и придают фразе плавность и мелодичность. Именно поэтому писатель нередко выбирает их для создания гармоничного ритма повествования.

«В сиянии луны лес был пестр, таинственен, причудлив».

«Взошел месяц, и его сияние причудливо, пестро и таинственно расцветило лес».

Чувство, связывающее Олесю и героя, раскрывается среди густого леса, в окружении зелёной чащи, — искреннее и глубокое, мягкое и страстное, столь же естественное, как сама природа.

Эти живописные, ясные, словно наполненные внутренним светом картины невольно вызывают ассоциации с творчеством И.С. Тургенева и А.П. Чехова. Подобно тому как у этих мастеров, пейзажные штрихи здесь не ограничиваются созданием эмоционального фона: они выражают авторское понимание красоты мира, передают сокровенные размышления и душевное состояние самого писателя.

Изображение природы, внешности героев, их внутреннего мира и предметной среды отличается тщательной проработкой деталей, благодаря чему всё происходящее воспринимается зримо и конкретно, словно доступное непосредственному наблюдению.

Финал повести завершён выразительным художественным штрихом. Олеся вынуждена оставить родной край, спасаясь от жестокого преследования. Рассказчик, любящий её, приходит к опустевшей избе.

«Со стесненным, переполненным слезами сердцем я хотел уже выйти из хаты, как вдруг мое внимание привлек яркий предмет, очевидно, нарочно повешенный на угол оконной рамы. Это была нитка дешевых красных бус, известных в Полесье под названием

*«кораллов», - единственная вещь, которая осталась мне на память об Олесе и об ее нежной, великодушной любви».*¹⁹

В народной среде кораллы ценились не только за их нарядную, насыщенную окраску. Им приписывали защитные свойства: полагали, что они оберегают от нечистой силы, и человек, прикасающийся к тайному знанию без злого умысла, должен был носить коралловые украшения. Согласно поверьям, коралловые бусы спасают от дурного взгляда, способствуют заживлению ран и недугов.

Вероятно, украшение Олеси передавалось по наследству, ведь и её бабушка, и мать пользовались славой гадалок и знахарок. Возможно, для них было важно не только целебное воздействие камня, но прежде всего его охранительная сила, способная защитить от тёмных влияний. Это выглядело как попытка укрыться от власти дьявола, которому, по убеждению Олеси, издавна принадлежали души женщин её рода. Недаром она признаётся рассказчику, что их семья будто бы навеки проклята, и задаётся вопросом: кто же, если не он, помогает им совершать то, что недоступно обычному человеку?

Олеся — натура мягкая, отзывчивая и тонко чувствующая — не стремилась служить злу. Однако её неудачный приход в храм на праздничное богослужение, а затем внезапное исполнение произнесённого в гневе пророчества, обращённого к преследовавшей её толпе, окончательно убедили девушку в невозможности противостоять некой роковой силе. Снятые коралловые бусы становятся не только прощальным даром возлюбленному, но и символом покорности судьбе, от которой она уже не ждёт избавления.

Таким образом, за образом самоцвета, словно случайно введённого в повествование, скрывается глубокий смысловой пласт.

Пейзажные и предметные детали в прозе Куприна отражают сложность культурно-исторической действительности рубежа XIX–XX веков. С одной стороны, они включают значительный этнографический и исторический материал, позволяющий глубже понять мировосприятие людей того времени и особенности эпохи. С другой — обилие психологических нюансов в изображении персонажей свидетельствует о тонком знании автором их внутреннего мира, о внимании к взаимосвязи убеждений, чувств и поступков, формирующих самосознание героев.

Авторская концепция, лежащая в основе произведений Куприна, проявляется в осмысленном отборе и оценке жизненных явлений, что находит выражение в системе портретных, пейзажных, вещных и психологических деталей. Посредством этих средств писатель соединяет типическое и исключительное, подчёркивая неповторимость личности и раскрывая человеческую душу как сложное переплетение противоречивых мыслей, страстей и стремлений.

Использованная литература:

1. Куприн, А.И. Повести о любви / А.И.Куприн. – Тула: Приокское книжное издательство, 1992. – 397 с.
2. Куприн А.И. Белый пудель: рассказ/ А.И.Куприн; Худож. И.Я.Латинский.- Петрозаводск: Карелия, 1985.-32с.

¹⁹ Куприн, А.И. Повести о любви / А.И.Куприн. – Тула: Приокское книжное издательство, 1992. – С.74.